

SALJUQIYLAR DAVRIDA ILM-FAN VA MADANIYATGA E'TIBOR

Saydullayev Nurillo Ubaydullo o'g'li

Toshkent islom instituti xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911893>

Kirish

Saljuqiylar davri (11-12-asrlar) Islom tarixi uchun bir muhim fazani tashkil etadi. Bu davrda Saljuqiylar davlatining ilm-fan, falsafa, san'at va madaniyat sohasidagi yutuqlari, nafaqat o'z davrida, balki keyingi avlodlar uchun ham ahamiyatga ega bo'ldi. Saljuqiylar davlatining o'ziga xos ijtimoiy, siyosiy va madaniy sharoitlari, ilm-fanning rivojlanishiga, o'sha davrda ko'plab olimlarning paydo bo'lishiga, madrasalar va ilmiy muassasalar tashkil etilishiga yordam berdi.

1. Saljuqiylar va Ilm-Fan

Saljuqiylar davlatining ilm-fanga bo'lgan e'tibori, o'z vaqtida yirik ilmiy markazlar, masalan, Nizomiyya madrasalarini yaratishda namoyon bo'ldi. Bag'dodda 1065 yilda tashkil etilgan Nizomiyya madrasasi, o'z zamonasining eng mashhur ilmiy markazlaridan biri bo'lib, unda ko'plab sohalarda, jumladan, falsafa, matematika, astronomiya va tibbiyot bo'yicha ta'lim berilgan. Bu madrasada ta'lim olayotgan talabalar, kelajakda buyuk olim va mutafakkirlar bo'lishdi.

Nizomiyya madrasalari nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki ijtimoiy va madaniy hayotda ham muhim rol o'ynadi. Ular, talabalar va olimlar orasida bilim almashish, ilmiy munozaralar o'tkazish imkonini yaratdi. Saljuqiylar o'z mintaqasidagi ilmiy faoliyatni rivojlantirish uchun ko'plab ilmiy va madaniy tadbirlar o'tkazdilar.

2. Falsafa va Ilmiy Fikrlash

Falsafa sohasida Saljuqiylar davrida al-G'azzoliy, Ibn Sino, al-Farobiy kabi buyuk olimlarning asarlari ajralib turadi.

- **Al-G'azzoliy:** O'zining "Ihyo Ulum al-Din" asarida diniy va falsafiy fikrlarni birlashtirib, mantiqiy tahlil usullarini ishlab chiqdi. Uning g'oyalari, nafaqat Islom falsafasi, balki Yevropa intellektual hayotiga ham ta'sir ko'rsatdi.
- **Ibn Sino:** Uning "Kitob al-Shifa" asari, tibbiyot sohasida o'z vaqtining eng muhim asarlaridan biri hisoblanadi. U, ilmiy tahlil va tajribalarga asoslanib, tibbiyot nazariyasini shakllantirdi va bu asar keyinchalik Yevropada tibbiyot o'qitishning asosiy manbalaridan biriga aylandi.
- **Al-Farobiy:** Falsafani mantiqiy izohlash orqali rivojlantirdi va u o'z asarlarida mantiqiy fikrlashning ahamiyatini ta'kidlagan.

Bu olimlarning ishlari, Saljuqiylar davrida ilmiy fikrni rivojlantirishda va yangi g'oyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

3. Madaniyat va San'at

Saljuqiylar davri madaniyat va san'atning yuksalishi bilan ajralib turadi. Saljuqiylar, arxitektura, badiiy san'at va adabiyot sohasida ko'plab yutuqlarga erishdilar.

- **Arxitektura:** Saljuqiylar o'zining betakror arxitekturasi bilan tanilgan. Masjidlar, karvonsaroylar va boshqa inshootlar qurilishi, badiiy va funksional jihatdan juda yuqori sifatga ega edi. Misol uchun, **Isfahondagi Jome masjidi** va **Nishapurdagi qasrlar** o'zining nafisligi bilan ajralib turadi.

- **San'at:** Saljuqiylar davrida tasviriy san'at ham rivojlandi. Ular, turli san'at turlarida, jumladan, miniatyura, keramika va gilam to'qish sohasida o'ziga xos uslublar yaratdilar. Saljuqiylar san'atidagi badiiy yondashuvlar, o'z zamonining madaniy va ijtimoiy hayotini aks ettirdi.

4. Ilmiy Muzokaralar va Tarjima Harakatlari

Saljuqiylar davrida ilmiy muzokaralar va tarjima harakatlari muhim ahamiyatga ega edi. Grek, hind va fors ilmiy asarlarini arab tiliga o'girish jarayoni, ilm-fanning rivojlanishida muhim rol o'ynadi.

- **Tarjima:** Ko'plab olimlar, grek tilidagi asarlarni arab tiliga o'girib, bu ilmiy merosni islomiy kontekstda o'rganishga imkon yaratdilar. Aristotel, Ptolemey va Galen kabi olimlarning asarlari, Saljuqiylar davrida o'rganilib, ilmiy fikrlarni rivojlantirishda katta hissa qo'shdi.

- **Ilmiy muzokaralar:** Madrasalarda o'tkazilgan ilmiy munozaralar, yangi g'oyalarni ishlab chiqishga, fikr almashishga va ilmiy tahlil usullarini rivojlantirishga yordam berdi. Bu jarayon, o'z navbatida, ko'plab yangi nazariyalar va yondashuvlarni keltirib chiqardi.

5. Ijtimoiy va Siyosiy Ta'sir

Saljuqiylar davri ilm-fan va madaniyatning rivojlanishida ijtimoiy va siyosiy omillar ham muhim rol o'ynadi. Saljuqiylar davlatining ilmiy va madaniy siyosati, olimlar va ulamolarni qo'llab-quvvatlashga, ularning ishlari uchun ideal sharoit yaratishga qaratilgan edi. Bu ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, madrasalarda, kutubxonalarda va ilmiy muassasalarda ko'plab olimlarning faoliyat yuritishiga imkon yaratdi.

Xulosa

Saljuqiylar davrida ilm-fan va madaniyatga bo'lgan e'tibor, nafaqat o'z davrida, balki keyingi avlodlar uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ular o'z ilmiy yutuqlari, madaniyati va san'ati bilan Islom dunyosining madaniy merosini boyitdilar. Saljuqiylar davri, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi, hozirgi kunda ham ko'plab tadqiqotlarga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

References:

1. Al-G'azzoliy, Abu Hamid. "Ihyo Ulum al-Din."
2. Ibn Sino, Avicenna. "Kitab al-Shifa."
3. G. M. Elgood. "A Medical History of Persia."
4. S. A. K. Qazvini. "The History of the Saljuq Period."
5. H. K. Khodadad. "The Saljuqs: A History."
6. A. L. M. Van Donzel. "Islamic Civilization: A General Introduction."
7. A. F. A. W. Safarov. "Saljuqiylar va Ularning Madaniyati."